

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ШОИНБЕКОВ ОДИНАБЕК

старший преподаватель кафедры иностранных языков юридического факультета
Таджикского национального Университета

САНГИНОВ ФАТТОХ АЗИЗМУРОДОВИЧ

ассистент кафедры иностранных языков юридического
факультета Таджикского национального Университета.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые моменты, связанные с категориями интенсивности. В качестве материала исследования используются примеры из художественных произведений английских и американских писателей XX в., полученные методом сплошной выборки. В исследовании предпринимается попытка описать и проанализировать синтаксические средства интенсификации повтор, инверсия, восклицательные предложения, предложения вопросительной структуры и ряд других средств. Особое внимание уделено таким способам интенсификации высказывания как повтор, придаточное предложение, восклицательное предложение.

Ключевые слова: интенсивность, интенсификации, эмоциональный, экспрессивность, эпифорический, анафорический, акцентуация.

SYNTACTIC MEANS OF EXPRESSING INTENSITY IN ENGLISH

SHOINBEKOV ODINABEC

Tajik national University, senior teacher of the Foreign Languages Department

Annotation: The article discusses the key points related to intensity categories. The research material uses examples from the literary works of English and American writers of the twentieth century, obtained by continuous sampling. The study attempts to describe and analyze syntactic means of intensification: repetition, inversion, exclamation points, interrogative sentences, and a number of other means. Special attention is paid to such methods of intensification of utterance as repetition, subordinate clause, exclamation point.

Keywords: intensity, intensification, emotional, expressivity, epiphora, anaphoric, accentuation.

Вопрос интенсификации имеет многогранный характер: это и специфическая по своей семантике открытая микросистема слов – интенсификаторов английского языка, представленная различными частями речи; это аффиксы увеличительности и уменьшительности; это определенный разряд сложных слов и специальные синтаксические конструкции; это целый набор синтаксических способов интенсификации.

Интенсивностью называется семантическая категория языка, в основе которой лежит понятия градации количества в широком смысле слова. В работах исследователей в области лингвистики определенное место отводится анализу языковых средств интенсификации высказывания. Шевченко О.Ф. считает, что под категорией интенсивности подразумевается семантическая категория, сущность которой заключается в степени проявления признака, а также в логическом выделении, акцентуации отдельных частей высказывания.

Суворина К.М. рассматривает интенсивность как частное проявление категории количества.

Туранский И.И. признавая безусловную правомерность универсального толкования термина «интенсивность», трактует интенсивность только как «меру количества

экспрессивности». Под экспрессивность понимается способность передавать определенную степень интенсивности.

Шейгал Е.И. пишет «что между интенсивностью и экспрессивностью существует не инклюзивные, а причинноследственные отношения: интенсивность является одним из многочисленных средств повышения воздействующей силы языковой единицы».

Сущность категории интенсивности «заключается в усилительности или выражении дополнительной количественной характеристики, что находит отражение в лексике, фразеологии, морфологии и синтаксисе» .

К синтаксическим средствам интенсификации высказывания относятся повтор, инверсия, восклицательные предложения, предложения вопросительной структуры и ряд других средств. Рассмотрим некоторые из них:

1.Повтор.

Повтор как синтаксическое явление широко представлен в современном английском языке. Кузнец М.Д. и Скребнев Ю.М. выделяют роль повтора, характеризующего эмоциональную речь: «Повторение речевого элемента, привлекающее к нему внимание слушателя, подчеркивает его значительность, усиливает эмоциональное воздействие речи» .

Арнольд И. В. подчеркивает: «функция повтора может быть усилительной, или эмоциональной, или усилительно – эмоциональной».

Она же определяет повтор «как некоторое целенаправленное отклонение от нейтральной синтаксической нормы».

Существуют разные виды повтора:

а) чистый повтор:

При чистом повторе повторяется имя существительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение или словосочетания с перечисленными компонентами в роли ядерных:

- . She had this Bosinney at the house of Baynes – Baynes and Bilde boy, the architects.
- . Dinner, now – dinner!
- . He shouted, « Go back! »
- . Such and such a thing is as ugly as Barney’s Maggie

Семантическое содержание высказывания с «чистым повтором» включает в себе интенсифицированную оценку действий, событий, явлений, предметов, передает эмоциональное состояние высокой степени – эмоциональный подъём, возбуждение, радость, нервное возбуждение, возмущение, гнев. Мерой эмоционального состояния, оценочности служат интенсификаторы, к помощи которых прибегает говорящий при оценке предмета речи.

б) повтор эпифорический и анафорический:

If you must come to the grief, you must.

*James had said he would be lonely. James had always been a poor thing

* But there was the girl facing the bull. The bull stopped, and that was his trouble.

*Where were all these women, the pretty women, the house used to be so full? Where was that old feeling in the heart as he waited for one of those great singers? Where that sensation of the intoxication of life and of his power to enjoy it all?

* In spite of his love for his son, in spite of an instinct, partly constitutional, partly the result, as in thousands in his class, of the continual handling and watching of affairs..."

"Fresh air!" exclaimed James, "what should I do with fresh air..."

*He could imagine her up in the house waiting for him and her father waiting for him.

Данные примеры иллюстрируют эпифорические и анафорические повторы. Суть этих повторов в том, что говорящий вначале называет то, что считает наиболее важным для данной ситуации. Затем следует развертывание информации.

с) повтор- переспрос:

* "What does that matter? You'd get fresh air", "Fresh air!" exclaimed James.

*"Her great tragedy happened just three years ago", said the child.

"Her tragedy?" asked Mr. Nuttle.

*"And did he give it her back?" she asked

"Give it back?" asked Swithin.

В конструкции «повтор-переспрос» имплицитно отрицание, т.к. основное содержание конструкции в повторе выражение недоверия к словам собеседника.

Примеры иллюстрируют речь экспрессивную, речь определенного накала, при которой в высказывании подчеркивается наиболее значимая коммуникативная направленность.

d) повтор с расширением и уточнением:

В данном случае суть синтаксического явления сводится к тому,

что говорящий не только выделяет тот или иной компонент высказывания, но и подчеркивает его в аспекте актуального членения предложения. Повторяя этот элемент, говорящий не только привлекает к нему внимание, но и расширяет информацию о предмете речи, вводит усилительные наречия, прилагательные интенсифицирующей семантики, усилительные частицы. Этим достигается коммуникативная нагруженность высказывания, максимальная экспрессивность.

*So here he was, in a little village, with letter of introduction from his sister to some of the people she knew. "Some of the people there are quite nice", his sister had said to him.

*... but many wonder why Coleman never married. Never at all.

*She had taken up lately with June; that was doing her no good, that was certainly was doing no good.

*His son, that is. His son Joe.

2. Восклицательные предложения.

Восклицательные предложения, начинающиеся вопросительным местоимением или наречием, довольно широко распространены в современном английском языке.

*How stuffy is it here", she said; "I can't bear this scent!"

*Irene, from the window, murmured: "Such a lovely night!"

*"And what a dreadful thing to say, my dear!" ended aunt Juley; ...

В анализируемых предложениях рема занимает начальное положение. **What** и **how** являются сигналом фокуса информации, которая падает на следующие за этими словами компонентами речевой группы. Степень интенсивности высказывания усиливается не только за счет начальных **what** и **how**, но и за счет неординарной семантики атрибутов и предикатов. По семантическому высказыванию восклицательные предложения представляют собой квалификативно-оценочные высказывания. Усиление синтаксической позиции предикатива осуществляется посредством актуального членения предложения путём постановки предикатива в необычное для него место.

3. Придаточные сравнительные предложения:

Цель придаточного предложения передача глубины содержания квалификативной характеристика интенсивности состояния, антецедента, степени интенсивности состояния.

*For Bosinney was looking round the table, as if pointing out the peculiarities of the quests, and Soames wondered what he was saying.

*...she sleeps a great deal better than I do"

*You look as if you didn't care.

* She had come to him one day in her slap-dash way and told him; and, as if it were any consolation, she had added.

*"IT looks tome", continued Soames< "as if she were sweeter on him than he is on her".

4. Восклицательные предложения вопросительной структуры:

Подобные предложения не являются вопросительными. Это подтверждается отсутствием вопросительного знака и анализом текста. На интонацию восклицательного предложения указывает восклицательный знак и эмоциональная лексика.

* "Wouldn't have given two for it!" he pronounced at last.

*Shouldn't wonder if it made a big price some day!

*Don't understand him! James hurried out.

* Not a single winged human between them!

* Well, and so they are!

5. Сравнительные обороты:

Сравнительные обороты могут вводиться наречием **as**, коррелирующими наречиями **as...as...**, прилагательным **like** и наречием **like**.

*That June would have trouble with the fellow was as plain as a pikestaff..."

*I hope with all my heart that your health is as good as ever.

*I'll give you as good a bottle of wine as you'll get in London.

*The official leaned out, like an old dog from a kennel.

*His pint of champagne was dry and better stuff, not like the Vouve Clicquots of old days.

*He marched in, to the sounds of overture, like an old war-horse to battle.

*He was cleaned up and shone like a pair of shoes.

По семантическому содержанию рассматриваемые структуры квалифкативно-оценочными предикатами, являются раскрывающими различные свойства, качество предмета речи, так как они воспринимаются говорящим. В каждом высказывании содержится оценка признака оценка интенсифицированная. Поэтому высказывание воспринимается не только как экспрессивное, но эмотивное, отражающее эмоциональное настроение адресата Синтаксические конструкции с сравнительным оборотом указывает на степень интенсивности высказывания-текста.

6. Расщепление предложения:

Расщепление предложения выполняет функцию усиления синтаксической позиции члена предложения, его коммуникативной нагрузки в высказывании.

*She heard it flushing painfully and, suddenly, with a curt handshake, took departure.

*Once, on walk by the river Eksdale in a low reddish sunlight, with a dusting snow his daughter quoted to him an opening verse by her favourite poet.

*You may depend upon it, they are a cranky a lot, the Forsytes - and you'll find it out, as you grow older!

*James, a slow and thorough eater, stopped the process of mastication.

* As Before, the short man - five foot five or six perhaps- is out in front.

Примеры, приведенные выше, представляют так называемые расщепленные предложения. Структурная организация подобных высказываний отвечает определенному коммуникативному заданию -выделению в качестве прагматического типа, в качестве единицы, несущей основную коммуникативную нагрузку. Именно на этом компоненте сосредоточен фокус информации. В целях его выделения, усиления и используется расщепленная синтаксическая информация.

Интенсификация свойственна в тех или иных пределах, любой сфере функционирования языка. Разнообразные языковые средства, используемые в качестве интенсификаторов, постоянно конкурируют одно с другим. Прагматический аспект воздействия интенсифицированной конструкции тем больше, чем меньше степень стертости употребляемого выражения. Поэтому, язык через своих носителей стремится к поиску все новых и новых средств выражения интенсивности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. – Л., 1981.
2. Гайнутдинова А.Г. Теоретическая грамматика английского языка -Душанбе, РТСУ, 2019.
3. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. С.Пб., 2014.
4. Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. - Л., 1960.
5. Суворина К.М. К вопросу о категории интенсивности в современном английском языке. - Пятигорск, 1974.
6. Туранский И.И. Средства интенсификации высказывания английском языке. Куйбышев, 1987. В
7. Шейгал Е.И. Интенсивность как компонент семантики слова в современном английском языке. – М., 1981.
8. Утевская Н.Л. Грамматика английского языка. С-Пб., 2014.
9. Galsworthy John. The Forsyte Saga/ The Man of Property. - М., 1974/
10. McEvan. Saturday. - London, 2004.